

МЕРОСНИ ЭГАЛЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ

ТДЮУ мустақил изланувчиси

М.Шодмонова

e-mail: shodmanovamokhira@gmail.com

Аннотация

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар фуқароларнинг хусусий мулк ҳуқуқи объектлари доираси ва турлари кенгайишига ҳам замин яратди. Фуқаролар томонидан хусусий мулк қилиб олиш мумкин бўлган мол-мулк сифатида қимматбаҳо металллар ва тошлар, валюта қимматликлари, ер участкалари, виртуал мол-мулк, криптовалюта, рақамли ҳуқуқларининг кириб вужудга келиши уларга нисбатан бошқа ҳуқуқлар билан бирга ворислик ҳуқуқининг ҳам такомиллаштириш зарурати юзага келтирмоқда. Қонун ижодкорлиги янги бозор муносабатлари тизимига мослаштирилгандай тассурот уйғотганлигини эътироф этиш лозим. Бироқ ФКнинг V бўлими барча муаммоларни бартараф эта олмаган, деб ҳисоблаш мумкин. Бунда мерос таркиби, мерос субъектлари, қонун бўйича ворислик навбатлари, тақдим этиш бўйича ворислик, меросни эгаллаш каби масалаларни аниқлаштириш, қонун нормалари ўртасидаги ички зиддиятларни бартараф этиш муҳим аҳамият касб этади. Қолаверса, мерос қолдирувчи тадбиркорлик фаолиятига оид ҳуқуқларини меросхўрларга путур етказмасдан силлиқ ўтишининг қонунчилик асосларини ишлаб чиқиш лозим.

Аннотация

Масштабные реформы, реализованные в новом Узбекистане, создали основу для расширения объема и видов объектов права частной собственности граждан. Появление драгоценных металлов и камней, валютных ценностей, земельных участков, виртуальной собственности,

криптовалюты, цифровых прав как собственности, которая может находиться в частной собственности граждан, порождает необходимость совершенствования права наследования наряду с другими правами. Следует признать, что создание закона создавало впечатление его приспособления к системе новых рыночных отношений. Однако можно считать, что V секция ЖК не смогла решить всех проблем. Важно уточнить такие вопросы, как структура наследства, субъекты наследства, порядок наследования по закону, наследование по представлению, владение наследством, а также устранение внутренних противоречий между правовыми нормами. Кроме того, необходимо разработать правовую основу для беспрепятственной передачи прав наследодателя наследникам в отношении предпринимательской деятельности.

Аниқ меросхўрлар иштирокидаги ҳуқуқий муносабатларда объектив ва субъектив характердаги турли факторлар аҳамиятга эга бўлишим мумкин. Объектив ҳолатлар сифатида меросни меросхўр томонидан белгиланган муддатда қабул қилинмаганлиги, меросхўрнинг ўлими. Бироқ, мерос ҳуқуқий муносабатларни тугатишнинг энг мақбул асоси меросни қабул қилиш орқали сотиб олишдир. Меросни қабул қилиш ҳуқуқи меросхўрнинг субъектив ҳуқуқи элементларидан бири бўлиб, унинг ҳуқуқий табиати бўйича амалга оширилиши фақат меросхўрлар томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган бир томонлама битимдир¹. Ушбу ҳуқуқни қандай амалга ошириш мумкинлиги ҳақида савол туғилади. Фуқаролик кодексининг 29-моддасига кўра, 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган ёшлар ўз манфаатларига қаратилган ва нотариаллаштириш ёки давлат рўйхатидан ўтишни талаб қилмайдиган битимларни мустақил равишда амалга ошириш ҳуқуқига эга. Меросни расмий равишда қабул қилиш фақат нотариал тартибда малага оширилади,

¹ Salvin Paul, Maheema Rai. Inheritance Laws / July 2019. DOI:10.1007/978-3-319-69892-2_232-1 / https://www.researchgate.net/publication/342736690_Inheritance_Laws

кичик ёшаги меросхўрлар меросни шу тарзда қабул қилиш ҳуқуқига эга эмас ва унинг ҳуқуқлари қонуний вакил томонидан амалга оширилади. 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар уларнинг қонуний вакиллари ёзма розилиги билан меросни қабул қилиш ҳуқуқига эга. Бир қатор мамлакатлар қонунчилигида вояга етмаганлар, муомалага лаёқатсизларнинг меросни қабул қилиб олиш ҳуқуқини амалга ошириш тартиби алоҳида белгиланмайди ва бунда вояга етмаганларнинг муомала лаёқатига оид умумий қоидалар амал қилади. Бироқ айрим давлатларда, масалан, Украинада 14 ёшга тўлган вояга етган шахсларнинг ота-онаси ёки ҳомийсининг розилигисиз меросни қабул қилиш тўғрисида ариза бериш ҳуқуқи белгиланган (Украина Цивил кодексининг 1269-моддаси²).

Муомалага лаёқатсиз болалар учун меросни қабул қилиш ҳуқуқи уларнинг васийлари томонидан амалга оширилади ва васийлик ва ҳомийлик органларининг розилиги талаб қилинмайди. Бедарак йўқолган фуқаронинг қаердалиги ҳақида маълумот мавжуд бўлмаса, аммо унинг жасади топилмаса қонунда белгиланган муддат ўтмагунича ва шартларга риоя қилинмагунича вафот этган деб эълон қилинмайди, тирик ҳисобланади. Васиятномада мерос қолдирувчи вафот этган вақтда тирик бўлган фуқаро ҳам меросхўр деб эътироф этилиши мумкин³. Шунинг учун, бедарак йўқолган фуқаро ҳам маълум бир мерос иши доирасида ворислари орасида бўлишига йўл қўйилади. Номалум фуқаронинг мол-мулкни сақлаш қонун билан васийлик ва ҳомийлик органига топширилганлиги сабабли, ушбу орган келажакда ушбу мол-мулк учун ишончли бошқарув шартномасини тузиб, номалум фуқаронинг меросини қабул қилиши керак. Қонунчиликда "Манфаатларни ҳимоя қилиш" деб аталган алоҳида ҳуқуқ нормаси белгиланган. *"Агар*

² Цивільний кодекс України. – Київ: Велес, 2004

³ Brassington I. On Rights of Inheritance and Bequest // The Journal of Ethics volume 23, pages119–142 (2019) / <https://link.springer.com/article/10.1007/s10892-019-09283-5>

меросхўрлар орасида бедарак йўқолган фуқаро бўлса, нотариус бу ҳақда васийлик органини хабардор қилади. Васийлик ва ҳомийлик органи йўқолган фуқаронинг меросдаги улушини қабул қилиб, уни кейинчалик ишончли бошқарувга топширади."

Меросни қабул қилиш ҳуқуқи икки шаклда амалга оширилиши мумкин: расмий ва амалий. Расмий усулда меросни қабул қилиш мерос ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳномани бериш учун нотариусга мурожаат қилишдан иборат. Агар мерос қолдирувчи нотариус ҳузурида ҳозир бўла олмаса, у томонидан алоқа воситаларидан фойдаланган ҳолда тақдим этилган ариза мерос қолдирувчи ёки унинг ўрнини босувчи мансабдор шахс жойлашган жойда нотариус томонидан белгиланган тартибда тасдиқланиши керак. Меросни қабул қилиш ҳуқуқи ҳар бир меросхўр томонидан алоҳида-алоҳида амалга оширилади, шунинг учун меросни битта меросхўр томонидан қабул қилиш барча меросхўрлар томонидан меросни қабул қилишни англамайди. Меросни қабул қилиш ҳуқуқи вакил орқали ҳам амалга оширилиши мумкин, (агар ишончномада меросни қабул қилиш ваколати аниқ кўрсатилган бўлса).

Меросни қабул қилишнинг амалий (норасмий) усули мазмунига доир адабиётларда турли фикрлар билдирилган. Мисол учун, З.Ш.Шамухамедова муайян ҳаракатларни амалга ошириш орқали меросни қабул қилишнинг норасмий усули меросни қабул қилишнинг расмий усулига қараганда, чекланган дастурга эга эканлигини таъкидлайди⁴. Биринчи усул фақат шахсий мулкӣ ҳуқуқлар мерос қилиб олинган ҳолларда қўлланилиши мумкин. Расмий усул универсалдир. Шунинг учун васият қилувчининг муаллифлик ҳуқуқи ва ихтирочилик ҳуқуқларини қабул қилиш фақат расмий тарзда, яъни мерос ҳуқуқи гувоҳномасини олиш орқали амалга оширилади. Е.Ю.Петров ушбу фикрга қарама-қарши фикр билдиради. Бу муаллифлик

⁴ Шамухамедова З.Ш. Ўзбекистон Республикаси ворислик қонунчилигининг ривожланиш муаммолари: назария ва амалиёт: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Тошкент: 2011. – 30 б

хукуки бутун меросга нисбатан тадбиқ этилмаган ҳолларда қўлланилади. Шунинг учун муаллифлик ҳукуқини қабул қилишнинг махсус актини тузишга ҳожат йўқ. Мулк фақат муаллифлик ҳукуқидан иборат бўлган ҳолларда ҳам мерос вафот этган муаллифнинг қўлэзмаларини қидириш ёки йиғиш, нусхасини нашрга тайёрлаш каби ҳаракатларни амалга ошириш орқали қабул қилиниши мумкин. Ушбу ҳолатда мерос сертификатини олиш шарт эмас. Бироқ, уларни амалга ошириш учун ушбу шахс муаллифнинг ҳукуқий вориси эканлигини тасдиқлаш керак, бу мерос тўғрисидаги гувоҳнома орқали амалга оширилади⁵. Меросхўр томонидан қилинган васият меросни қабул қилишни кўрсатадиган муайян ҳаракат сифатида тан олинishi мумкин деган фикр ҳам мавжуд. Айрим муаллифларнинг фикрича, мерос қолдирувчи ўлимидан олдин мерос ҳақида ирода қилади, лекин унинг хотини меросни қабул қилиши учун олти ойлик муддат ўтмашини кутиш шарт эмас. Васиятнома-васият қилувчининг вафот этган тақдирда унинг мол-мулки ҳақидаги маъмурий битимдир⁶. Бироқ ягона меросхўр ўзига хос ҳаракатларни амалга ошириш йўли билан олиб қўйилган мерос мулкни тасарруф этиши мумкин эди. Айрим муаллифларнинг фикрига кўра, актуал эгалик қилишга кириш фақат меросни қабул қилиш презумпсиясини яратади, бу мерос қолдирувчи томонидан меросдан воз кечиш тўғрисидаги ариза тақдим этилиши билан рад этилиши мумкин⁷.

Бундай ҳолларда мерос қабул қилишни рад этиш учун ариза муомалага қобилятсиз меросхўр томонидан берилиши ҳақиқий эмас деб топилади. Амалдаги қонунчилик келишмовчиликларни келтириб чиқармайди, меросхўр томонидан меросни қабул қилиш презумпсиясини белгилайди. Нотариусга

⁵ Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование) [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 152 с

⁶ Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А. Актуальные проблемы принятия наследства // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31627152

⁷ Załucki M. New Rules on Liability for Inheritance Debts in Poland: Road to a Single European Law? // European Review of Private Law. 2016. Vol. 24. Issue 2. P. 189–202 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/abstract_id=2766182)

ариза топширишдан олдин меросни қабул қилган меросхўр нотариус қабул қилиш муддати ичида нотариусга рад этиш тўғрисидаги аризаларни бериш орқали уни қабул қилишни рад этиши мумкин. Муайян ҳаракатлар бўйича далилларни қабул қилиш судда рад этилиши мумкин. Меросни қабул қилиш мерос иши очилган кундан бошлаб ҳисобланган олти ойлик муддат билан чекланади. Фуқаронинг вафот этган кундан бошлаб ёки фуқарони вафот этган деб эълон қилган суд қарори кучга кирган кундан бошлаб.

Агар меросхўрлар меросдан воз кечган ёки меросдан нолайиқ деб чиқариб ташланган бўлса, бундай ҳолатлар муносабати билан мерос ҳуқуқи вужудга келган меросхўрлар меросни ушбу ҳуқуққа эга бўлган кундан эътиборан олти ой ичида қайтариб олишлари мумкин. Агар дастлаб меросга чақирилмаган меросхўрлар меросни меросхўрлар томонидан қабул қилинмаганлиги сабабли мерос олиш ҳуқуқига эга бўлса, улар томонидан меросни қабул қилиш муддати олти ойлик муддат тугаган кундан бошлаб ҳисобланиши керак.

Меросхўр томонидан мерос қабул қилиш муддатини ҳисоблашда жуда муҳим ҳолатлар ҳисобга олинмайди, меросхўрлар дастлаб меросни қабул қилиш ёки уларни нолайиқ деб тан олиш учун чақирилган меросхўрларнинг муваффақиясизлиги туфайли мерос олиш ҳуқуқини қўлга киритган. Судга мурожаат қилиш муддати белгиланмаганлиги сабабли, бу қуйидагиларга олиб келиши мумкин: белгиланган вақт доирасидан четга чиқиш. Бундан ташқари, меросхўрни нолайиқ деб эътироф этишнинг ҳуқуқий жараёни, агар фуқаронинг апелляция ва кассация бериш ҳуқуқи ҳисобга олинса, бир йилдан ортиқ давом этиши ҳам мумкин. Қонун кейинги навбатдаги ворислар ҳам мерос қабул қилиши мумкин эмас деган тартибни белгиламайди. Айрим ҳолларда мерос қолдирувчи белгиланган муддат ўтгандан кейин ва рўйхатдан ўтмасдан меросни ўз зиммасига олиши мумкин (агар меросни қабул қилган барча меросхўрларнинг ёзма розилиги бўлса).

Меросхўрлар учун бешта кутиш рўйхатининг мавжудлиги мероснинг очилиши тўғрисида тўртинчи, бешинчи даражали қариндошлик меросхўрларининг ўз вақтида билмаслик имкониятини яратади. Бироқ, ахлоқий нуқтаи назардан, дастлабки уч босқичнинг меросхўрлари томонидан меросни очиш ҳақида жаҳолатни оқлаш мумкин эмас, чунки бу улар оилавий муносабатларни сақлаб қолмаслигини тасдиқлайди, яқин қариндошга нисбатан ўз вазифаларини бажармаслигини ҳам кўрсатиши мумкин. Мисол учун, марҳумнинг ўғли ёки қизи мерос иши юасидан вақтни ўтказиб юборса, демак, улар у билан мулоқот қилмаган, шунинг учун унга ғамхўрлик қилмаган ва эҳтимол уни қўллаб-қувватлаш вазифасини бажармаган. Қариндошлар учун ҳам худди шундай дейиш мумкин. Хола ва амакилари, жиянлари ва яқин қариндошлари ўртасида қонуний жиҳатдан бир-бирига ғамхўрлик қилиш талаби йўқлиги улар ўртасида ўзаро ҳурмат йўқлигини оқламайди. Натижада, улар белгиланган сабабларга кўра меросни қабул қилиш муддатини ўтказиб юборишлари мумкин.

Меросни қабул қилиш муддати мерос қолдирувчининг қонуний вакили (ота-она, васий, ҳомий ва бошқалар) томонидан ўтказиб юборилганда вазият бошқача, чунки бу ҳолда меросхўрнинг манфаатларига таъсир кўрсатилади. Агар меросхўр меросни қабул қилиш муддати мобайнида жазони ўтаётган бўлса, муддатни ўтказиб юборганлик васийлик органлари ёки қамоқхона маъмуриятининг жавобгарлигини келтириб чиқариши мумкин, аммо бу меросни қабул қилиш муддатини тиклашга олиб келмайди. Ушуб муассалар вакиллари, шунингдек, суддан меросни қабул қилиш муддатини тиклашни сўрашга ҳақли. Бироқ, натижада вояга етмаганлар ва муомалага лаёқатсиз шахсларнинг ҳуқуқлари бузилганлигини ҳисобга олсак, меросни қабул қилиш муддати қонунда қайд этилган ҳар қандай ҳолатда ҳам узайтирилиши керак. Қонунчиликка кўра, меросни қабул қилиш шартсиз ва қайтарилмас эди, яъни меросхўр ҳар қандай шароитда меросдан воз кечиши имкониятсиз эди. Меросни қабул қилишда меросхўр бирон-бир шарт қўйишга ёки бирон-

бир шартни белгилашга ўз хоҳиш-истагини билдиришга ва ҳоказоларга ҳақли эмас. Меросни қабул қилганда, маълум бир шартларни белгилаш ёки меросни қисман қабул қилиш мумкин эмас, мерос тўлалгича қабул қилишини ёки умуман қабул қилинмаслиги мумкин. Меросни қабул қилиш ҳақиқатда универсалдир: мероснинг бир қисмини қабул қилиб, меросхўр меросқаерда ва қандай шаклда ифодаланган бўлса, уни бутунлай қабул қилганлигини билдиради. Бошқача бўлиши мумкин эмас, чунки акс ҳолда, бир томондан, қабул қилинмаган мулкка бўлган ҳуқуқларга нисбатан ноаниқлик вужудга келади. Бошқа томондан, меросни қисман қабул қилиш потенциал васият қилувчининг кредиторларининг ҳуқуқларини сезиларли даражада бузиши мумкин, чунки ушбу ҳолатда мерос мулкига киритилган активларни қабул қилиш ва қарзларни рад этиш мумкин бўлади. Энг муҳими, ворисликнинг умуминсонийлик тамойили бузилган бўлар эди. Бироқ, қонунчиликка кўра, нотариусга ариза бериш ёки меросни ҳақиқий қабул қилишни кўрсатадиган ҳаракатларни амалга ошириш меросни шартли қабул қилиш деб аташ мумкин. Меросни яқуний қабул қилиш меросхўр меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳномани олган пайтда бўлади, бу жуда муҳим ишдир, чунки меросхўр меросни қабул қилган ва унинг эгаси бўлганлигини тасдиқлайди. Агар меросда кўчмас мулк объектлари бўлмаса, мерос ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳнома мерос қолдирувчининг мерос мулкка эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи этарли асосдир. Агар меросда кўчмайдиган объектлар мавжуд бўлса меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома мерос қилиб олинган кўчмас мулк объектларининг меросхўрига мулк ҳуқуқини беришни рўйхатдан ўтказиш учун асосдир. Меросни қабул қилиш, қайд этилганидек, меросхўрнинг иштирокида мерос ҳуқуқий муносабатларни тугатади, гарчи бошқача фикр мавжуд бўлсада. Баъзи олимларнинг фикрича мерос ҳуқуқий муносабатларнинг биринчи босқичини яқунлайди ва мерос қилиб олинган мулкнинг тақдири аниқланмагунча (масалан, меросхўрлар орасида бўлиш орқали) давом этадиган иккинчи босқични бошлайди, мерос ҳуқуқи рўйхатга

олинади ва ҳоказо. Ушбу фикрнинг асосли жиҳати шундаки, мерос ишини юритиш доирасидаги ҳуқуқий муносабатлар меросхўрлик ҳуқуқларини рўйхатга олиш содир бўлгунга қадар давом этади. Бироқ меросхўрнинг ҳуқуқий мақоми мерос қабул қилинган пайтдан бошлаб ўзгаради. Агар у ёлғиз бўлса, у васият қилувчининг ягона ҳуқуқий вориси бўлади. Лекин баъзи муносабатларда меросхўр мулкдорга айланади, унда кредитор ёки қарздорнинг (сотувчи, харидор, қарз олувчи ва бошқалар) мақоми пайдо бўлади. Шундай қилиб, амалдаги қонунчилик меросни қабул қилишнинг барча масалаларини ҳал қилмайди ва уни такомиллаштириш керак деган хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Salvin Paul, Maheema Rai. Inheritance Laws / July 2019. DOI:10.1007/978-3-319-69892-2_232-1 / https://www.researchgate.net/publication/342736690_Inheritance_Laws
2. Цивільний кодекс України. – Київ: Велес, 2004
3. Brassington I. On Rights of Inheritance and Bequest // The Journal of Ethics volume 23, pages119–142 (2019) / <https://link.springer.com/article/10.1007/s10892-019-09283-5>
4. Шамухамедова З.Ш. Ўзбекистон Республикаси ворислик қонунчилигининг ривожланиш муаммолари: зария ва амалиёт: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Тошкент: 2011. – 30 б
5. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование) [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 152 с
6. Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А. Актуальные проблемы принятия наследства // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31627152

7. Załucki M. New Rules on Liability for Inheritance Debts in Poland: Road to a Single European Law? // European Review of Private Law. 2016. Vol. 24. Issue 2. P. 189–202 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/abstract_id=2766182)